

**ASINXRON MOTORNIG TUZILISHI, ISHLASH PRINSIPI, ISH
REJIMLARI, VA UNI ISHGA TUSHIRISH JARAYONLARINI TAHLIL
QILISH**

**АНАЛИЗ УСТРОЙСТВА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ,
ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ, РЕЖИМОВ РАБОТЫ И ПРОЦЕССОВ ЕГО
ПУСКА**

**ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF AN ASYNCHRONOUS MOTOR,
THE PRINCIPLE OF OPERATION, OPERATING MODES, AND ITS
STARTING PROCESSES**

Komiljonov Jasurbek O'ktamjon o'g'li

Tojimurodov Dilshodbek Dilmurodjon o'g'li

Andijon Mashinasozlik Instituti magistrantlari

+998882722894

jkomiljonov444@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Asinxron motorni ishlash prinsipi, ish rejimlari va ishga tushirish turlari va ishga tushirishga qoyiladigan asosiy talablar haqida soz boradi

Kalit so'zlar: motor, stator, rotor, transformator, fazalar, reostat, moment, kontaktor, ulagich, qarshilik, val, cho'tkalar, podshipnik,

Аннотация: В данной статье рассмотрены принцип работы асинхронного двигателя, режимы работы и виды пуска и основные требования к пуску.

Ключевые слова: двигатель, статор, ротор, трансформатор, фазы, реостат, момент, контактор, разъем, резистор, вал, щетки, подшипник,

Abstract: This article discusses the principle of operation of an induction motor, operating modes and types of start-up and the basic requirements for starting

Keywords: motor, stator, rotor, transformer, phases, rheostat, torque, contactor, connector, resistor, shaft, brushes, bearing,

Asinxron motorning rotorini stator ichiga o'rnatiladi. Rotor-val, po'lat o'zak va uning pazlariga joylashtirilgan qisqa tutashgan chulg'am yoki uchta fazaviy chulg'amdand iborat. Stator-tana, po'lat o'zak va uning pazlarida joylashgan bir, ikki yoki uch fazali chulg'amdand iborat. Stator va rotorlarning po'lat o'zaklari maxsus elektrotexnik po'latdan tayyorlangan yupqa plastinalardan yig'iladi. Asinxron motorlar rotorining tuzilishiga qarab ikki xil bo'ladi: 1) qisqa tutashgan rotorli asinxron motor (rotor chulg'ami qisqa tutashgan) (1-rasm) ; 2) faza rotorli asinxron motor (rotor chulg'ami uch fazali) (1- rasm).

1-rasm. Faza rotorli asinxron motorning qismlarga ajralgan holda ko'rinishi: 1-kontakt halqalari va cho'tkalar joylashgan tomondagi qopqoq; 2-cho'tka tutqich va cho'tkalar; 3 - kontakt halqalar; 4-podshipnik; 5-rotorning po'lat o'zagi (uning pazlarida uch fazali chulg'am); 6-stator chulg'ami; 7-korpus; 8-podshipnik qalqoni; 9-valning mexanizmga ulanadigan tomonidagi podshipnik qalqonining qopqog'i; 10-stator chulg'ami chiqish uchlari jamlangan quticha.

Qisqa tutashgan rotorli asinxron motor - rotorining po'lat o'zagi pazlariga eritilgan aluminiy quyilib chulg'am o'tkazgichlari (sterjenlar) hosil qilinadi va ularning pazlardan tashqari uchlari ikki tomondan quyma aluminiy halqalar orqali qisqa tutashgan bo'ladi. Natijada, yaxlit «olmaxon katagi» ko'rinishidagi qisqa tutashgan chulg'am hosil qilinadi (2 ,a-rasm).

Faza rotorli asinxron motori ham val, valga o'rnatilgan po'lat o'zak,

2-rasm. Chulg‘ami qisqa tutash-gan konstruksiyalari: a-«olmaxon katagi» sterjenlari; b-quyma aluminiy chulg‘amli; d-odatdagi katakli; e-qo‘sh katakli; f-chuqur katakli.

uning pazlariga bir-biriga nisbatan 120o ga siljigan uch fazali chulg‘am joylashtiriladi (1-rasm). Rotorning fazaviy chulg‘amlari yulduz usulida ulangan bo‘ladi va ularing uchlari esa valning bir tomonida o‘rnatilgan uchta mis yoki jez (mis va rux aralashmasi) halqalarga ulanadi.[1]

Ishlash prinsipi. Uch fazali asinxron motorning stator chulg‘amiga uch fazali tok berilganda vujudga kelgan magnit yurituvchi kuch (M Y K) statorda aylanish chastotasi $n_s = 60 f / p$ bo‘lgan aylanma magnit maydonni hosil qiladi. Bu maydon kuch chiziqlari stator chulg‘ami o‘ramlarini va rotorning qisqa tutashgan chulg‘am steijenlarini yoki uch fazali chulg‘ami o‘ramlarini kesib o‘tib, ularda E Y K lar hosil qiladi. Aylanma magnit maydonning aylanish chastotasi n_1 bilan rotorning aylanish chastotasi n , orasidagi nisbiy farqqa sirpanish (s) deyiladi va u quyidagicha aniqlanadi (n.b. — nisbiy birlik):

$$a) s(n_b) = (n_1 - n) / n_1 \quad ; \quad b) s(\%) = (n_1 - n) / n_1 * 100 \quad (1)$$

Ish rejimlari. Stator magnit maydonining aylanish chastotasi n_1 va rotorining aylanish chastotasi n larning qiymatlariga bog‘liq holda asinxron mashina motor, generator va elektromagnit tormoz rejimlarida ishlashi mumkin. Bulardan tashqari qisqa tutashuv va salt ishlash rejimlari ham mavjuddir.

3-rasm. a) Asinxron mashinaning motor (a), generator (b) va elektromagnit tormoz (d) ish rejimlarida elektromagnit kuch va momentining yo‘nalishi va elektromagnit

Asinxron mashina motor rejimida (3a-rasm) ishlaganida rotorning aylanish chastotasi stator aylanma magnit maydoni chastotasidan kichik ($n_1 > n$) bo‘lib, sirpanish esa $0 < s < 1$ oraliqda bo‘ladi. Bu holda stator chulg‘ami tarmoqdan elektr energiya bilan ta‘minlanadi va rotorning vali qandaydir mexanizmga mexanik momentni beradi. Mashinada elektr energiya mexanik energiyaga aylantiriladi.

Asinxron mashinaning rotori tormozlanib ($n=0$), stator chulg‘ami tarmoqqa ulangan holatni qisqa tutashuv rejimi deyiladi (bunda sirpanish $s=1$ bo‘ladi). Agar rotorning aylanish chastotasini stator chulg‘ami aylanma magnit maydoni chastotasi (sinxron chastotasi) bilan teng ($n= n_1$) qilinsa (buning uchun birlamchi motor yordamida rotorning aylanish chastotasini biroz oshirish zarur), sirpanish $s=0$ bo‘ladi. Bunda aylantiruvchi moment hosil bo‘lmaydi, chunki aylanma maydon rotor chulg‘amini kesib o‘tmaydi. Bunday rejimni asinxron mashinaning ideal salt ishlash rejimi deyiladi.

Agar asinxron mashinaning rotorini birorta mexanizm yordamida statormagnit maydoni aylanish chastotasidan katta ($n > n_1$) bo‘lgan chastotada aylantirilsa rotor chulg‘ami o‘tkazgichlaridagi E Y K , tokning aktiv tashkil etuvchisi va sirpanishlar o‘z yo‘nalishini o‘zgartiradilar. [2]

Asinxron motor ishga tushirilganda, quyidagi asosiy talablar bajarilishi lozim: Motorni ishga tushirish mumkin qadar oson va qo‘shimcha qurilmalarsiz bajarilishi lozim, ishga tushirish momenti yetarli darajada katta, ishga tushirish toki esa mumkin qadar kichik bo‘lishi lozim.

Uch fazali asinxron motorlarni ishga tushirishda amalda quyidagi usullar qo‘llaniladi. Stator chulg‘amlarini to‘g‘ridan to‘g‘ri tarmoqqa ulash, stator chulg‘amiga pasaytirilgan kuchlanish berib va rotor chulg‘amiga reostatni ulab ishga tushirish (oxirgisi faza rotorli motorlarda).

Tog‘ridan to‘g‘ri tarmoqqa ulab ishga tushirish. Kichik va o‘rta quvvatli qisqa tutashgan rotorli asinxron motorlar ana shunday usul bilan ishga tushiriladi. Bunda motorning stator chulg‘ami yetarli darajadagi quvvatga ega bo‘lgan elektr tarmog‘iga magnit ishga tushirgich yoki oddiy ulagich yordamida qo‘shiladi va uning tezligi tabiiy mexanik xarakteristikasi bo‘yicha o‘sib boradi.

Ishga tushirish toki I ancha katta bo‘lsa ham motor uchun xavfli bo‘lmaydi, chunki ishga tushirish qisqa vaqt ichida kechadi.

Ishga tushirish tokining nominal tokdan 5-7 marta katta bo‘lishi va ishga tushirish momentining uncha katta bo‘lmasligi bu usulning kamchiligi hisoblanadi.

Qisqa tutashgan rotorli asinxron motorni to‘g‘ridan to‘g‘ri tarmoqqa ulab ishga tushirish sxemasi (a) va bunda tok t va aylantiruvchi moment M ning o‘zgarish grafiklari (b).

1-rasm Qisqa tutashgan rotorli asinxron motorni to‘g‘ridan to‘g‘ri tarmoqqa ulab ishga tushirish sxemasi (a) va bunda tok t va aylantiruvchi moment M ning o‘zgarish grafiklari (b).

Motorning stator chulg‘amini to‘g‘ridan to‘g‘ri elektr tarmog‘iga ulab ishga tushirish yuqoridagi kamchiliklarga ega bo‘lishidan qat’iy nazar, u sodda, arzon va energetik ko‘rsatkichlari kattadir.

Tarmoq kuchlanishini pasaytirib ishga tushirish. Bunday usul bilan quvvati katta bo'lgan qisqa tutashgan rotorli asinxron motorlar ishga tushiriladi. Tarmoq kuchlanishini pasaytirish usullari quyidagidan iborat:

a) stator chulg'amini yulduz usulidan uchhurchak usuliga o'tkazish yo'li bilan ishga tushirish. Asinxron motorni bunda stator chulg'ami fazalariga berilayotgan kuchlanish marta kamayadi, xuddi shuningdek faza toklari ham 3 marta kamayadi. Liniya toklari esa 3 marta kamayadi. Stator chulg'amlarining ulanish sxemasini o'zgartirish 3 fazali kontaktor yoki ulagich yordamida amalga oshiriladi (1.a- rasm)

b) asinxron motorni reaktor yordamida ishga tushirish. Bunday usul bilan ishga tushirishda (1.b-rasm) reaktiv qarshiliklarda ishga tushirish tokiga to'g'ri mutanosiblikda bo'ladigan kuchlanish pasayishi U vujudga kelib, stator chulg'amlariga pasaygan kuchlanish U_1 beriladi.

2-rasm. Tormoz kuchlanishini pasaytirib ishga tushirish sxemalari:

stator chulg'amini yulduz ulanish sxemadan uchburchak ulanish sxemasi bilan ishga tushirish (a); statorchulg'amiga reaktor R (reaktiv qarshilik) ulab (b) yoki AT — avtotransformator yordamida kuchlanishni pasaytirib (d) ishga tushirish sxemalari (bularda: QU — qayta ulagich; Q1, Q2 va Q3 — ishga tushirish kontaktorlari).

Bu kuchlanish ta'sirida motorning rotorini aylana boshlaydi. Motorning aylanish chastotasi oshib borgan sari rotor chulg'amida hosil bo'ladigan EYK kamayib boradi, natijada ishga tushirish toki ham kamayadi.

Stator chulg'amlari bilan ketma-ket ulangan qarshiliklarda kuchlanish pasayishi U kamayadi va motorning aylanish chastotasi oshgan sari unga berilayotgan kuchlanish U , avtomatik ravishda ko'payib boradi. So'ngra Q_2 ulagich ulanadi va motorga tarmoq kuchlanishi U , beriladi, bunda motor nominal kuchlanish bilan ishlaydi.

Asinxron motorni avtotransformator yordamida ishga tushirish (2,b-rasm). Dastlab Q_3 ulagichning ulangan holatida Q_1 ulagich qo'shiladi. Bunda motorning stator chulg'amiga avtotransformatordan pasaytirilgan kuchlanish beriladi.

Rotorning aylanish chastotasi oshgandan keyin Q_3 ulagich uziladi va Q_2 ulagich ulanadi. Shu tariqa stator chulg'amiga tarmoqning to'la kuchlanishi beriladi. Demak, avtotransformator yordamida tarmoqning kuchlanishi $(0,55 - 0,73) U_{1N}$ gacha pasaytirilar ekan. Tarmoq kuchlanishini pasaytirib asinxron motorlarini ishga tushirishning yuqorida ko'rib o'tilgan usullarida ishga tushirish toki va momentning kichikligi ularning kamchiligidir.[3]

Faza rotorli asinxron motorlarni ishga tushirish. Faza rotorli asinxron motorlar maxsus uch fazali ishga tushirish reostati yordamida ishga tushiriladi. Ishga tushirish reostati rotor chulg'amiga ketma-ket ulanadi.

Uning yordamida rotor chulg'amining aktiv qarshiligi oshirilib, ishga tushirish toki kamaytiriladi, momenti esa oshiriladi.

Dastlab motor 1-xarakteristika bo'yicha ishga tushiriladi. Bu holda ishga tushirish reostatining qarshiligi $r_{it} = r_1 + r_2 + r_3$ bo'lib, aylantiruvchi moment maksimal momentga teng bo'ladi .

Motorning aylanish chastotasi oshib borgan sari aylantiruvchi moment M ham kamaya boradi va M momentdan kichik ($M < M_{itmin}$) bo'ladi. $M = M_{lmin}$ bo'lganda ishga tushirish reostatining bir qismi (r_1) sxemadan chiqariladi. Bunda aylantiruvchi moment birdaniga M_{lmax} qiymatga erishadi, so'ngra aylanish

chastotasining oshishi bilan 2-xarakteristika bo'yicha o'zgaradi. Bu holda ishga tushirish reostatining qarshiligi $r_{12} = r_2 + r_3$ bo'ladi.

Aylantiruvchi moment Mitmin gacha kamayib boradi, shu vaqtda r_2 qarshilikni uzadilar, bunda motor 3-xarakteristika bo'yicha ishlaydi. Bunda ishga tushirish reostatining qarshiligi $r_1=r_3$ bo'ladi. Ishga tushirishning oxirida ishga tushirish reostati sxemadan butunlay chiqariladi va shu bilan rotorning chulg'amlari qisqa tutashtiriladi. Bu holda motor tabiiy xarakteristika (4) bo'yicha, ishlaydi. (3-rasm).

Faza rotorli motorlarni ishga tushirish va ular tuzilishining murakkabligi, qimmatligi va boshqalar bunday motorlarning kamchiligi hisoblanadi. Shu sababli faza rotorli motorlar asosan ishga tushirish sharoiti og'ir bo'lgan mexanizmlarda qo'llaniladi

Asinxron elektr motorini yumshoq ishga tushirish: Yumshoq boshlanuvchilar turli xil imkoniyatlarga mos kelmaydigan asinxron motorlar uchun mavjud. Ko'pgina modellar, xususan, overclockingni ta'minlashga qaratilgan. Shu bilan birga, yumshoq mexanik to'xtashni ta'minlaydigan konfiguratsiyalar mavjud. Starters ko'pincha konveyerlarda ishlatiladi.

Ular, shuningdek, bantli konveyerlarga o'rnatiladi. Nasoslar uchun ular ideal. Modellarining ishlash printsiplari joriy yuk parametrining bosqichma-bosqich pasayishiga asoslanadi. Ushbu muammoni batafsil tushunish uchun oddiy boshlang'ich qurilmasini ko'rib chiqish kerak.

3-rasm Standart Start Mexanizmlar

Asinxron motoning reversiv ishlaydigan dastasi pastki turdagi transformatorni o'z ichiga oladi. Bu holda o'rni yuqori voltli o'rash bilan o'rnatiladi va juda katta hajmdagi yukni ko'tarishi mumkin. Agar kuchli modellarni nazarda tutsak, u holda ular redaktorlardir.

Bundan tashqari, asinxron motorning dastlabki davri supersiz turdagi rezistorlardan foydalanishni nazarda tutadi. Ba'zi konfiguratsiyalarda transduserlarni topasiz. Ushbu qurilmalar induksiyon motorining soat chastotasini kamaytirish uchun mo'ljallangan. Shunday qilib, u ko'p yillar davom etishi mumkin. Modellardagi kenotronlar odatda stabilizatorlar bilan ishlatiladi.[4]

Xulosa: Yuqorida keltirilgan maqolada uch hil ishga tushirish jarayonini tahlil qildim birinchi usulda , tog'ridan to'g'ri tarmoqqa ulab ishga tushirish jarayonini korib chiqdik bu ishga tushirishni asosiy kamchiligi, ishga tushirish tokini nominal tokdan 5-7 marta katta bo'lishi, va ishga tushirish momentini uncha kata bo'lmasligi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. U. T. Berdiyev, N. B. Pirmatov elektromexanika
2. N.S.Salimov, N.B.Pirmatov Elektr mashinalari
3. Ibroximov U. Elektr mashinalari
4. Salimov J.S.Elektr mashinalari